

TIRITIKALENING BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

¹Musirmanov Dilshod Yesirgapovich, ²Mamanazarova Shoxsanam Mamayusuf qizi,

³Aliqulova Bonu Alisher qizi, ⁴Mansurov Husniddin Gaptrashidovich

¹q/x,f.f.d., kat.i.x (PhD), ²tayanch doktorant, ³magistrant, ⁴kich.i.x (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016992>

Anatatsiya. Ushbu maqolada tritikalening barqaror qishloq xo'jaligi uchun ahamiyati va avzalliklari tahlil qilingan. Tritikalening yuqori hosildorlik, tuproq sifatini yaxshilash, suv resurslarini tejash va zararkunandalarga chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Shu bilan birga barqaror qishloq xo'jaligiga yordam beruvchi, iqtisodiy va ekalogik foydalar keltiradigan o'simlik sifatida ko'rib chiqiladi. Maqola tritikalening qishloq xo'jalik amaliyotlaridagi rolini va uning barqaror rivojlanishiga qo'shgan hissasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tritikale, tanlash, qurg'oqchilik, nav, namuna, ertapishar, chidamlilik, tuproq, em-xashak, hosildorlik, iqlim sharoiti.

Annotation. This article analyzes the importance and advantages of triticale for Sustainable Agriculture. Triticale is also characterized by high yield, improvement of soil quality, saving water resources and resistance to pests. At the same time it is considered as a plant that contributes to sustainable agriculture, brings economic and ecological benefits. The article highlights triticale's role in agricultural practices and contributions to its Sustainable Development.

Key words: triticale, selection, drought, variety, sample, ertapishar, durability, soil, fodder, yield, climatic conditions.

Анатация. В этой статье анализируется важность и преимущества тритикале для устойчивого сельского хозяйства. Тритикале также отличается высокой урожайностью, улучшением качества почвы, экономией водных ресурсов и устойчивостью к вредителям. Однако он также считается растением, способствующим устойчивому сельскому хозяйству и приносящим экономические и экологические выгоды. В статье освещается роль тритикале в сельскохозяйственных методах и ее вклад в устойчивое развитие.

Ключевые слова: тритикале, выбор, засуха, сорт, образец, скороспелость, выносливость, почва, корма, урожайность, климатические условия.

Kirish. Barqaror qishloq xo'jaligi o'simliklar, tuproq va suv resurslarini iqtisodiy samaradorlik va ekalogik iqtisodiy samaradorlik va ekalogik muvozanatni saqlagan holda boshqarishni nazarda tutadi. Triticale bu sohada bir qator afzalliklarga ega.

Uzoq muddatlardan buyon seleksioner olimlar tomonidan qurg'oqchilikka chidamli nav va namunalarni yaratishga e'tibor qaratilgan, triticale ekinlarida barqaror chidamlilikka erishish hozirgi zamonaviy seleksiyaning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda, chunki iqlim sharoitining o'zgarishi xisobiga chidamli bo'lgan navlarda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Hosildorlik va ko'k massaning har qanday sharoitda bir maromda bo'lishligini ta'minlashda qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan navlarni yaratish orqali erishish mumkun.

Tritikale dunyoning barcha mintaqalarida sinovdan o'tkazilgan va hozirgi kungacha yetishtirilib kelinmoqda [4; 178-b.].

Geksaploid tritikale tetraploid bug'doy va diploid javdar o'rtasidagi amfidiploid duragay sanaladi. Bir qancha ilmiy muassasalarda, hususan, CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) Makkajo'xori va bug'doy yetishtirish xalqaro markazida, oktoploid tritikaleni asosan geksaploid shakllariga ma'lum kerakli genlarni o'tkazish uchun ishlatiladi [1; 36-b.].

Tritikale arpa bilan birgalikda o'zining yaxshi ozuqaviy afzalliklarini namoyon etadi [2; 29-b.].

Tritikalening kuchli ildiz tizimi tuproqni barqarorlashtiradi va eroziyani kamaytirishda yordam beradi. Uning chuqur ildizlari tuproq tuzulishini yaxshilaydi va yuzaki oqimni kamaytiradi. Bu ayniqsa qiyshiq va degradatsiyaga uchragan erlarda tuproq eroziyasini oldini olishda foydalidir. Tritikale boshqa donli o'simliklarga nisbatan qurg'oqchilikka chidamli ekin sanaladi.

Yana bir ahamiyatga ega tamoni shundaki chorvachilikda tritikalening yashil massasini qo'llashdir. Mazkur o'simlik senaj, granula va silos tayyorlash uchun qo'llaniladi. Yirik chorvani tritikalening yuqori ulushiga ega yashil massa bilan oziqlantirish sut miqdori va uning yog'liligini ko'paytirishga, shuningdek ozuqaga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga imkon beradi [3; 544-b.].

Mamlakatimizda yer osti suvlarining ham muhim roli mavjud, ayniqsa qurg'oqchilik davrlarida. O'zbekiston iqlim sharoiti asosan quruq iqlimga ega bo'lib, suv resurslari chiklangan. Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolarimiz boshqa davlatlar bilan bo'lishilgan, bu esa suv resurslarini taqsimlashda o'zaro kelishmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Mamlakatimiz hukumati tomonidan suvni tejash va samarali boshqarish uchun turli dasturlarni amalga oshirmoqda. Ushbu daryolar mamlakatimizning qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti uchun muhim suv manbai hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshqa daryolar ham O'zbekiston hududiga kiradi, lekin ularning asosiy qismi mamlakatning sharqiy va janubiy qisimlarida joylashgan.

Qishloq xo'jaligida suvni tejash va irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Iqlim o'zgarishi O'zbekistonning suv resurslariga va qishloq xo'jaligiga ta'sir qilmoqda, haroratning ortishi va yomg'ir miqdorining kamayishi suv manbalarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Tritikalening chuqur ildizi tuproqni siqilishdan saqlashga yordam beradi va tuproqning strukturasi yaxshilaydi. Bu tuproqning eroziyasiga qarshi turishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan dolzarb muammolardan kelib chiqqan holda tadqiqotlarimizda tritikalening qurg'oqchilikka chidamli, em-xashak hosildorligi yuqori navlari yaratiladi. Tadqiqotlarda O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining milliy genofondida mavjud 100 dan ortiq namunalari tadqiqotlarga jalb etildi. Tadqiqotlar davomida nav va namunalarni janubiy mintaqa sharoitida qurg'oqchilikka, issiqlikka chidamliligi, morfo-biologik xususiyatlari, ertapisharliligi, ozuqa birligi hamda don va em-xashak hosildorligi yuqori bo'lgan yangi navlar yaratilib, amaliyotga tadbiiq etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bernardo A., Jouve N., Soler C. El triticale: un cereal de origen citogenetico 1990. – P. 36.
2. Мазуров В.Н., Санова З.С., Джумаева Н.Е., Еремеев В.И. Руководство по использованию тритикале озимой в кормлении высокопродуктивных молочных коров – Калуга, 2014. – С. 29.

3. Пыльнев В.В., Коновалов Ю.Б., Хупацария Т.И. и др.; Частная селекция полевых культур: Учебник Под ред. В. В. Пыльнева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – С. 544.
4. Tritikale dunyoning barcha mintaqalarida sinovdan o'tkazilgan va hozirgi kungacha yetishtirilib kelinmoqda [73; 178-b.].
5. www.gossokt.com Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 2014.